

POLAND

POLAND

ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФСКО- САТИРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ

Алимова Маъмурахон Вохиджон кизи

преподаватель кафедры методики

русского языка и литературы

Кокандского государственного

педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14038378>

Аннотация. В данной статье рассматривается жанровое своеобразие философско- сатирической прозы, сатирические приёмы, философско- сатирическая проза как особый жанр литературы, который объединяет в себе философские размышления и критическое отношение автора к действительности.

Ключевые слова: жанр, стиль, философско- сатирическая проза, пародия, гротеск, аллегория.

Философско-сатирическая проза – это литературный жанр, который сочетает в себе элементы философии и сатиры. Он представляет собой формульное научное высказывание с использованием юмора, иронии и сарказма. Рассмотрим эти два понятия по отдельности.

Философская проза – это система словесной коммуникации, система смыслов, «сцена истории», «игра мира»; целый мир, внутренний и внешний, поданный через сознание автора и героя. Это модель, структура, которая включает в себя мировоззрение автора, сюжет, характеры, общую атмосферу эпохи, ее идеи, нравы, чувства. Главная функция философской прозы – дать читателю «уверенность в мире». У. Эко выделяет такую функцию литературы, как преподавание уроков о судьбе и смерти. Все функции находятся в диалектическом взаимодействии и позволяют определить место философской прозы в духовной жизни общества.

Понятие философской прозы связано с философией жанра. В. Кожин определяет жанр как «целостную форму, устойчивый тип структуры и системы образных средств». Концепция автора заставляют выбрать его тот или иной жанр. Исчезновение границ между жанрами – черта времени. По определению Л. Тимофеева, ирония – прием контраста видимого и скрытого смысла высказывания, создающий эффект насмешки; чаще всего – заведомое несоответствие положительного значения и отрицательного подтекста. Данный прием приписывает явлению то, чего ему недостает, как бы подымает его, но лишь для того, чтобы резче подчеркнуть

отсутствие приписанных явлению свойств. По словам Ю. Борева, ирония – «это особая эмоциональная критика, имеющая «подводное течение» . Она подразумевает смех с подтекстом, тонкую насмешку, прикрытую нарочитым утверждением или внешне положительной оценкой явления, противоречие прямого смысла речи образному. В иронии, таким образом, недостаток данного явления воспринимается острее, связан с более существенными его свойствами, дает основание для презрительного по существу к нему отношения.

Пародия - вид литературной сатиры, сатира на литературный стиль, при помощи которой ведется нападение на классово враждебную идеологию. разоблачает враждебный класс, компрометируя его литературу, всю его стилевую систему, или исправляет и очищает литературу своего класса от чуждых влияний или пережитков. В обоих случаях пародия есть вид сатирического разоблачения. Литературная пародия – это жанр литературно-художественной имитации, подражание стилю с целью его осмеяния. С другой стороны, существуют произведения, которые, повторяя черты другого произведения, не высмеивают стиль оригинала, а направлены против разл

Как утверждает Л. Тимофеев, сарказм – «это нарастание отрицательного чувства по отношению к тем или иным явлениям жизни – от безобидной шутки к презрению, от презрения к гневу – завершается негодованием, когда недостатки явления становятся такими, что заставляют отвергнуть его целиком, когда смешное стоит уже на грани отвратительного, когда надо уже требовать уничтожения и самого явления, и тех условий, которые создают его в жизни» .

Гротеск в литературе – это комический приём, необходимый, чтобы подчеркнуть абсурдность происходящего, обратить внимание читателя на нечто важное, скрывающееся за смешным, на первый взгляд, явлением.

Аллегория – это литературный прием или тип образности, основой которого является иносказание: запечатление умозрительной идеи в предметном образе. «Это одна из форм иносказания, в которой конкретный образ используется для выражения отвлеченного понятия или суждения» .

Также важно отметить, что философско-сатирическая проза может быть крайне остроумной и юмористической. Здесь авторы часто используют анекдоты, парадоксы, игры слов, чтобы усилить эффект и сделать

произведение еще более забавным и интересным. Однако весь юмор и ирония направлены на вызов размышлений у читателя.

Таким образом, своеобразие жанра заключается в том, что он позволяет автору выражать свою философскую позицию и одновременно заставляет читателя задумываться над проблемами, которые описываются в произведении. Философско-сатирическая проза объединяет в себе элементы различных жанров и стилей, что делает ее уникальной и многогранной. Кроме того, она является важным фактором критического мышления и корректировки социально-политических процессов.

Использованная литература:

- 1.Lagunina I. N. Allegoriya [Allegory] Literaturnaya enciklopediya terminov i ponyatij [Literary Encyclopedia of Terms and Concepts] red.-sost. A.N. Nikolyukin. 2.Moscow: Intelvak Publ., 2001. P. 27.
- 3.Бахтин М. Сатира // Литературная энциклопедия терминов и понятий / ред.-сост. А. Н. Николюкин. М.: Интелвак, 2001. С. 935.
- 4.Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX – начала XX века / О России и русской философской культуре. Философы русского зарубежья. М.: Искусство, - 1990. - С.57
- 5.Борев Ю. Комическое. М.: Искусство, 1970. 153 с
- 6.Г.Н.Кулагина. Свообразие русской философской прозы начала XX века.2011.
- 7.Кожин В. Происхождение романа. М.: Художественная литература. 1963.С.83.
- 8.Литературный энциклопедический словарь / авт.-сост. В. М. Кожевников, П. А. Николаев. М.: Советская энциклопедия, 1987. 751 с.
- 9.Макарян А. О сатире. М.: Советский писатель, 1974. С. 75–84
- 10.Новикова Н. В. Пародия и искусство постмодернизма: современные теории и практика пародийного жанра // Вестн. Минск. гос. лингв. ун-та. Сер. 1.Филология. 2005. № 1 (17). С. 185.
- 11.Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык. Минск: Ин-т совр. знаний, 2000. 394 с.
- 12.Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. М.: Просвещение, 1966. 342 с.
13. Коновалов С. М.О сатире. 2020
- 14.Цит. по: Дневник tes3m (электронный ресурс) URL: <http://tes3m.diary.ru/p94833803.htm> (дата обращения 24.09.2024).